

ALISHER NAVOIY HIKMATLI XAZINALAR TO'PLAMI

Ismoilova Hamaloy Shuhrat qizi

NDKTU "Axborot Resurs Markazi" 2-toifali kutubxonachi

Najmitdinova Marjona Ulug'bek qizi

NDKTU "Agronomiya" kafedrası 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14836612>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Alisher Navoiy bobomizni "Hikmatli Xazinalar To'plami" asariga bag'ishlangan bo'lib, uning adabiy, falsafiy va axloqiy o'ziga xoslik hislatlari namoyish etilgan. Alisher Navoiy, o'zining boy adabiy merosi bilan nafaqat O'rta Osiyo, balki butun Turk dunyosining mashhur shoir va mutafakkirlaridan biri bo'lib, bir qancha asarlar to'plamlari bir qancha badiiy meroslari bugunki kunda ham uzi ahamiyatini saqlab kelmoqda.

Kalit so'zlar: Badiiy adabiyot, doston, g'azal, madrasa, yoshlar, bilim.

Alisher Navoiy 1441-yilda Hirot shahrida tug'ilgan. Uning haqiqiy ismi Nizomiddin Muhammad hisoblanadi. U fors, turkcha, arab va boshqa tillarda yozishni bilgan. Alisher Navoiy o'zbek shoiri, mutafakkir, va davlat arbobi sifatida O'rta Osiyo adabiyotining buyuk namoyandalaridan biridir.

Alisher Navoiy o'zining yoshligida shuhrat qozonmagan, lekin tez vaqt orasida davlat xizmatiga kirib o'z faoliyatini yuritgan. U shoir sifatida ham, davlat arbobi sifatida ham faoliyat yuritgan. Shuningdek, Navoiy tomonidan yaratilgan asarlar turli janrlarda bo'lib, ularni fors va turkcha she'riyatida ijod qildi. Uning asarlari quyidagilarni tashkil qiladi:

"Xamsa" Navoiyning eng yirik asari bo'lib, fors tilida yozilgan beshta dostonni o'z ichiga oladi. Har bir doston o'zida ma'naviy, axloqiy, falsafiy g'oyalarni mujassam etgan.

"Mahbub ul-qulub": Bu asar tasavvuf va diniy falsafiy g'oyalarni o'zida mujassam etgan.

"Devon": Navoiy o'zining she'riyatidagi eng yuqori cho'qqilardan biri sifatida tanilgan bu asar, turkcha she'riyatni boyitgan.

Navoiy shuningdek, o'z zamonasida ilm-fan va madaniyatni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. U ko'plab madrasalar, kutubxonalar va ilmiy markazlarni tashkil etgan. Hirot shahrida, shuningdek, u bir qancha jamoat ishlarida faol ishtirok etgan.

Bugungi kunda ham Navoiyning asarlari talabalar tomonidan mutola qilinmoqda

Alisher Navoiy asarlarini mutola qilish orqali yoshlar, birinchidan, o'zlarining axloqiy va ma'naviy o'sishi uchun muhim o'rin tutadi. Navoiy asarlari orqali yoshlar insonlar bilan hurmatli va mehribon bo'lishga shuningdek o'zlari jamoatdagi o'rnini to'g'ri baholashga yordam beradi. Alisher Navoiy asarlari bilan tanishib chiqqan har bir yoshlar o'zining dunyo qarashi keng ma'noda o'zgarish kuzatiladi.

Alisher Navoiy o'g'itlari har bir talaba yoshlarni ma'naviy jihatdan kamol topishida muhim o'rin tutadi.

Bu dunyoda abadiy qolmoq mumkin emas, biroq yaxshi nom qoldirmoq katta saodatdir.

**INNOVATIVE
ACADEMY**